

Normurodova Bibinor

Toshkent Amaliy fanlar universiteti

Pedagogika kafedrası, katta o‘qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ijodiy fikrlash ko‘nikmalarini shakllantirish jarayonida foydalanish mumkin bo‘lgan o‘qitish texnologiyalari tasnifi hamda ijodiy tasavvurni rivojlantirish usullari hamda darsda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mustaqil ishlashga o‘rgatishda ta‘limning mantiqiy va interfaol metodlaridan foydalanish mazmuni yoritilgan.

Kalit so‘zlar: tasavvur, ijodiy darslar, o‘qitish texnologiyasi, ijodiy fikrlash, fikrlashni psixologik faollashtirish uslublari, muammoli o‘qitish, didaktik o‘yin, qobiliyat, innovatsion texnologiyalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается классификация технологий обучения, которые могут быть использованы в процессе формирования навыков творческого мышления у младших школьников, а также методы развития творческого воображения и содержание использования логических и интерактивных методов обучения при обучении младших школьников самостоятельной работе на уроке.

Ключевые слова: воображение, творческие занятия, технология обучения, творческое мышление, стили психологической активизации мышления, проблемное обучение, дидактическая игра, одаренность, инновационные технологии.

Abstract: This article examines the classification of learning technologies that can be used in the process of developing creative thinking skills in younger schoolchildren, as well as methods for developing creative imagination and the content of using logical and interactive teaching methods in teaching younger schoolchildren to work independently in the classroom.

Keywords: imagination, creative lessons, teaching technology, creative thinking, methods of psychological activation of thinking, problem training, didactic game, abilities, innovative technologies.

Boshlang‘ich sinflardagi ijodiy darslar bola ijodkorligining, uning emotsional-ruxiy xususiyatlarini hisobga olgan holda o‘stirish va rivojlantirishga qaratiladi. Bu esa dars jarayonining boshqaruvchisi bo‘lgan har bir pedagogning tajriba va malakasidan kelib chiqadi. - o‘qituvchi malakasi va ko‘nikmasi; - maktab va sinfdagi qulay sharoitlar; - topshiriqlarning aniq va tushunarli ifodalanganligi;

- didaktik o‘yinlardan mavzuga mos variantlaridan o‘z o‘rnida foydalanish; - o‘quv materialining jiddiy va maqsadli tanlanganligi muhim o‘rin tutadi. Bolada ijodkorlik faoliyati bilim orqali kuchaytirib boriladi. Ma‘lumki, kattalar rahbarligidagi har qanday vazifalar va topshiriqlar qiziqarli bo‘lsa, ular bolalar tomonidan shavq-zavq bilan bajariladi. Bunday asosiy vazifa va topshiriqlarni bolalar tomonidan e‘tiborli va savodli bajartirilishiga o‘rgatilishi muhimdir. Kichik

bola to‘liq kattalar nazoratida bo‘ladi. Kattalarning e‘tibori va ta‘siriz biron-bir qobiliyatli va ijodiy ish ulardan talab qilib bo‘lmaydiki, mobodo bola tug‘ma talantli bo‘lsayam. Bolalar xayoloti o‘ta boy bo‘ladi. Xayolot va ijod dunyosi esa ikki xil ma‘no-mohiyatga ega. Amaliyotsiz faqat xayollar va og‘zaki tasavvurlar bilan bilim berish esa, o‘quvchilar ishi yuzasidan o‘qituvchi doim nazoratda bo‘lishi lozim. Kuchli bilim berilsa-yu kuchsiz yoki noto‘g‘ri nazorat boladagi shakllanib kelayotgan bilimning yo‘qolishiga olib kelishi mumkin. Qobiliyat yo‘qolishi mumkinmi? Bugungi kunda qobiliyatli bolalar haqida ko‘p eshitamiz. Ulardan biri 9-10 yoshdanoq ajoyib kuylar bastalagan, nota yozishni boshlagan, qaysidir bola matematik nazaariyalar bilan mashg‘ul yoki maktab partasidanoq she‘rlar to‘plamini chop etishga ulgurgan yoki kinoda ro‘l o‘ynab mashhur, biri rassom, biri o‘tkir shaxmatchi. Endi savol tug‘iladi: bolalikdanoq yuzaga chiqqan talant nimalarga bog‘liq? Ular omadlilarmi yoki tabiat ehsonimi, yoki oliy kuchga ega g‘ayritabiylikmi? Yoki atrofda kattalarning o‘ta e‘tiborli ekanligimi, yoki ular uchun yaratilgan qulay sharoitgami? Xullas qobiliyatli bolalar haqidagi ilmiy izlanishlar xali o‘z yechimini topgani yo‘q. SHuning uchun har kim har xil sharhlayveradi. Buyuk pedagog V.A. Suxomlinskiy atrofida o‘quvchilar beixtiyor ijodiy izlanishlar, asarlar yoza boshlaganlar. Bunda tabiat tomonidan berilgan talant ko‘proq ro‘l o‘ynaganmi, yoki o‘z vaqtida berilgan kuchli va yaxshi ta‘limmi. Pedagogika tasdiqlaydiki, hech bir inson qobiliyatsiz bo‘lib tug‘ilmaydi. Faqat uni o‘stirish, kerakli tomonga yo‘naltirish va rivojlantirishga bog‘liq. Aniq maqsad va faoliyatga yo‘naltirilgan qobiliyatlarga erta barq urib bizni hayratga solishi mumkin. Har bir bola ijodiy layoqatli bo‘lib tug‘iladi va shunday yashashni xohlaydi. Biroq yillar o‘tishi bilan ijodkorlik hissi sekin-asta so‘na boshlaydi. Qo‘pol qilib aytganda, biz o‘z qilishimiz kerak bo‘lgan vazifalarni bilmaymiz, qisqa qilib aytganda, biz «o‘zimizni» topa olmaymiz, o‘z shaxsimizdagi imkoniyatlar, talantimizni bilmaymiz, va ular oqibat buning ta‘sirida o‘z qobiliyatimizni ishlata olmasligimiz sabab qiynalib mehnat qilamiz, qiynalib yashaymiz. Kichik guruhlarni tashkil qilish. Sinf guruhlari ishlaydigan birinchi mashg‘ulot hal qiluvchi mashg‘ulot hisoblanadi. U keyinchalik guruhiiy ishlarga yo‘nalish beradi. Shuning uchun mana shu birinchi martada qator shartlarga rioya qilish juda muhim. Birinchi guruh uchun:

1. O‘qituvchi guruhni belgilaydi.

2. Qatayan rahbarlik qilishi mumkin bo‘lgan eng faol yoki boshqa o‘quvchilar haqida o‘ylab ko‘ring.

3. Eng zehnlil yoki juda qobiliyatli o‘quvchilardan tanlab har bir guruhga qarating.

4. Zehni o‘tkir bo‘lmagan o‘quvchilarni ham tanlab, har qaysi guruhga taqsimlang.

5. Guruhni 4 ishtirokchi bilan (nazaringizda bir-biriga mutanosib) to‘ldiring.

6. Rahbarni guruh bilan oldindan uchrashtiring va ularning vazifasini tushuntiring.

7. Mashg‘ulotlarga guruh vazifasini va rahbar vazifasini tushuntiring.

8. Har bir guruh, doira shaklida o‘tirsin. Har bir ishtirokchi hammani ko‘rmaguncha guruh ish boshlay olmaydi.

9. Ish vaqtida doimo har bir guruh atrofida yuring. Chunki savollarga javob berasiz. Muhokama oxirida o‘z kuzatuvlaringizni, ayniqsa, har bir guruhlarda yaxshi g‘oyaga e‘tibor qaratib, gapirib boring.

Kichik guruhlarda ishlash uchun maslahatlar.

1. O‘quvchilar ishni bajarishi uchun bilim va malakaga ega ekanligiga ishonch hosil qiling.

2. Guruhga aniq yo‘riklar ko‘rsating. Guruhlar 1 yoki 2 yo‘rikdan (xatto juda tushunarli bo‘lsa ham) ko‘piga rioya etishi amrimahol.

3. Kichik guruh uchun berilgan vazifaning bajarilishiga yetarlicha vaqt bering. Boshqa guruhlarga nisbatan vazifasini erta bajargan guruhni band qilish yo‘llarini o‘ylab ko‘ring.

4. Murakkab dasturni ishlab chiqish kerak bo‘lganda, guruhni 2-5 kishidan tuzing. Kichik guruhda muxokama qilish uchun 5 kishi yetarli.

5. Kichik guruhdagi ishlarni sinf uchun meʼyorga aylantiring.

6. Baholash va mukofatlash tizimingiz kichik guruxdagi ishlarga qanday taʼsir qilishi haqida oʻylab koʻring. Muvaffaqiyatli guruh ish uchun guruhga mukofot tayyorlang.

7. Guruh ishi natijalarining qanday topshirilishini aniq tushuntiring. Guruh ishi haqida sinfga kimdir eʼlon qilishi kerak boʻlsa, uni oldindan tanlab qoʻyishni soʻrang.

8. Jamoa boʻlib oʻrganish vaqtidagi shovqinga koʻnikish uchun tayyorgarlik koʻring.

9. Guruh tashkil qilayotganda oʻquvchilarga «tazyiq» koʻrsatmang. Odatda, turli xil guruhlar maqsadiga muvofiq boʻladi.

Har qanday sharoitda ham guruh bilan yaxshi munosabatda boʻling, guruhlarda koʻp qatnashayotganlar ishini kuzating va baholang.

Xullas qobiliyatli bolalar haqidagi ilmiy izlanishlar xali oʻz yechimini topgani yoʻq. SHuning uchun har kim har xil sharhlayveradi. Buyuk pedagog V.A. Suxomlinskiy atrofidagi oʻquvchilar beixtiyor ijodiy izlanishlar, asarlar yoza boshlaganlar. Bunda tabiat tomonidan berilgan talant koʻproq roʻl oʻynaganmi, yoki oʻz vaqtida berilgan kuchli va yaxshi taʼlimmi. Pedagogika tasdiqlaydiki, hech bir inson qobiliyatsiz boʻlib tugʻilmaydi. Faqat uni oʻstirish, kerakli tomonga yoʻnaltirish va rivojlantirishga bogʻliq. Aniq maqsad va faoliyatga yoʻnaltirilgan qobiliyatlarga erta barq urib bizni hayratga solishi mumkin. Har bir bola ijodiy layoqatli boʻlib tugʻiladi va shunday yashashni xohlaydi. Bola tarbiyasida ishning mustaqilligi uning sermahsulligi, samaradorligi bilan uzviy bogʻliq. Agar inson tomonidan muayyan vaqt ichida maʼlum soha uchun qimmatli va yangi ishlar, gʻoyalar, tavsiyalar yaratilgan, nazariy hamda amaliy vazifalar hal qilingan boʻlsa, bunday tafakkur sermahsul, samarali tafakkur hisoblanadi. Demak, maʼlum vaqt oraligʻida bajarilgan aqliy ish koʻlami va sifati (pishiqligi, kengligi, chuqurligi va tanqidiyligi) – tafakkur mustaqilligi darajasini oʻlchash mezoni boʻlib xizmat qiladi. Maktablarda mustaqil ish yuritish jarayoni bosqichlari haqida soʻz ketar ekan, uning tarkibiy qismlari bir-biridan deyarli farqlanmaydi. Maʼlumki, murakkab vaziyatga tushib qolgan kishi, avvalo, hal qilinishi zarur boʻlgan masala yuzasidan aniq va toʻliq maʼlumotga ega boʻlishga harakat qiladi. Buning uchun u masala mohiyatini tushunib olish, uni tekshirib chiqish, maʼlum va nomaʼlumlarni aniqlab olishga harakat qiladi. Bunda oʻqituvchi innovatsion yondoshuv ishlarini amalga oshiradi. Innovatsionlik ochiqlikni, boshqalar fikrining tan olinishini bildiradi. Oʻqituvchining innovatsion faoliyati turli xildagi qarashlarning toʻqnashuvi va oʻzaro boyitilishi dinamikasida amalga oshirishini koʻzda tutadi. Oʻqituvchining innovatsion faoliyatini samarali amalga oshirish bir qator shart-sharoitlarga bogʻliq. Unga oʻqituvchining tayinli muloqoti aks fikrlarga nisbatan begʻaraz munosabat, turli holatlarda ratsional vaziyatning tan olinishini uqtirishga tayyorligi kiradi. Buning natijasida oʻqituvchi oʻz bilim va ilmiy faoliyatini taʼminlaydigan keng qamrovli mavzu (motiv) ga ega boʻladi. Oʻqituvchi faoliyatida oʻz-oʻzini faollashtirish, oʻz ijodkorligi, oʻz-oʻzini bilishi va yaratuvchiligi mavzu (motiv)lar muhim ahamiyat kasb etadi.

Oʻquvchilarning ijodkorligi faqat muammoli masalalarni hal etish jarayonidagi innovatsion texnologiyalar asosida mustaqil ishlash qobiliyati oʻsishi mumkin. Ijodkorlik tafakkur mustaqilligidan mohiyatan ajralmaydi. Aynan ijodkorlik faqat bir shaxs emas, balki butun jamiyat uchun yangi va muhim masalalarni hal etishning mustaqil ishlash hamda faoliyatning timsoli boʻlishi mumkin. Bunday masalalarni hal etish ijtimoiy hayotga yangicha nazar, ilmiy kashfiyotlar, sanʼat asarlarining yaratilishi sharti boʻladi. Maktab bolalarni mustaqil ishlashga qatʼiy va tinimsiz tarzda yoʻnaltirish bilan ijodning dastlabki unsurlarini shakllantirishga qodirdir. Maktabning vazifasi mustaqil faoliyat orqali bolalarda dunyoni bilish va oʻzgartirishga intilishni tarbiyalashdir. Taʼlim

metodlari o'quvchilarning innovatsion texnologiyalar asosida mustaqil ishlashi bilan birga ijodkorligi rivojlanishiga ham ko'maklashadi. Ijodkorlik alohida bir narsa emas va u inson faoliyatining har qanday jabhasida namoyon bo'lishi mumkin. Har qanday ruhan sog'lom odam ijodkorlikka qodir. Bu degani, har bir o'quvchi o'zining o'quv faoliyatida ma'lum darajada ijodkorlikning qirralarini namoyish etishi mumkin. Ijodkorlik qobiliyat bilan bitta narsa emas. Kishining aqliy imkoniyatlari hamisha ham ijodkorlikning baland rivojiga mos kelavermaydi. Ijod inson shaxsining sifati. Ta'lim jarayonida ijodiy qobiliyatni tarbiyalash va rivojlantirish, ijodga o'rgatish mumkin. Ijod esa mustaqil ishlashning mahsulidir. Ta'lim metodlarida o'qituvchining asosiy vazifalaridan biri o'quvchida innovatsion texnologiyalar asosida o'quv materialiga, uni o'zlashtirib olishga qiziqish uyg'otishdir. Buning uchun o'qituvchi, bir tomondan, o'quvchining e'tiborini o'quv materialini o'zlashtirishga ruhlantiradigan vaziyat yaratishi zarur. Ikkinchi tomondan, o'quvchining diqqatini uning shaxsi uchun xarakterli bo'lgan motivatsiyaga qaratishi kerak. O'quv materialining jozibadorligini, o'quvchini o'ziga tortish darajasini mavjud didaktik usullar yordamida oshirish mumkin. Unga materialning o'zlashtiriluvchanligi, aniq va tushunarli bayoni, ahamiyatli jihatlarning ajratilishi, muammoli vaziyatni tashkil etishning emotsional momentlari va h.k. kiradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishga, o'qituvchi ta'lim jarayonini, o'quv materialini o'quvchi o'zining shaxsiy ishiday qabul qilishiga yo'naltirishi, o'quvchi esa o'sha o'quv fanini o'zining bilish faoliyatidagi eng muhim narsa deb qabul qilishi kerak.

Olingan natijalarning to'g'ri va vaqtida baholanishi topshiriq bajarilishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bu hamisha ta'lim jarayonidagi ruhlantiruvchi muhim unsur sanaladi. Ijtimoiy munosabatlar tizimiga kirgan o'quvchi har qanday bahoga emotsional munosabatda bo'ladi. Baho o'quvchining topshiriqlarni yaxshi bajarish xohishini kuchaytiradi va mustahkamlaydi, shu bilan birga uning faolligini oshiradi. Baho o'quvchi va o'qituvchi, shu bilan birga o'quvchilarning o'zaro munosabatlariga ham ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim metodlarida har bir yangi topshiriq o'quvchi qator aqliy xatti-harakatlardan foydalanib hal etishi lozim bo'lgan o'quv-biluv masalasi sifatida taqdim etiladi. Didaktikada o'quv-biluv masalalariga yoki muammoga doir umumiy talablar ishlab chiqilgan. U olam va odam rivoji mantig'idan kelib chiqishini; o'rganiladigan ob'ektning o'zigagina xos qarama-qarshiliklarga bog'liq ma'lum qiyinchilikni aks ettirgan bo'lishini; qismlarga bo'lish, savollarga aylantirish imkoniyatining izchilligi mavjudligini o'z ichiga oladi, ularning har biri o'z o'rnida masalaning yechimi sari bir bosqich bo'ladi. Bundan tashqari, bu talablar Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, o'quvchilarni zarur bo'lgan bilimlarga yo'naltirishi, ularni faol izlanishga undaydigan hamda o'quvchilarning yosh va tayyorgarlik darajasiga mos bo'lishi lozim. Ta'lim metodlarini tashkil etishda eng muhim jihat bilim va ko'nikmalarning ongli o'zlashtirilishiga erishishdir.

O'quvchilarning ishini tashkil qilishda darsning boshida uning asosiy bosqichlarini tavsiflash, ularning har biriga qancha vaqt kerak bo'lishini bildirish, darsning muhim jihatlarni ajratish va topshiriqning tanlanish sabablari asoslash lozim. O'tkazilgan tajriba-sinov ishlari shuni ko'rsatdiki, Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o'quv mehnati ahamiyatining o'quvchilar tomonidan anglanishi rag'batlantiruvchi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim metodlari vazifalariga o'quvchilarning muammoni hal etishga qaratilgan tadqiqot ishlari, turli ma'naviy qadriyatlarni tuyishlari, intellektual bilish va amaliy faoliyati ham kiradi. O'qitishning bu jihati o'quvchilarning imkoniyatlaridan maksimal foydalangan holda borliqni butun turfaligi bilan bilish va qayta kashf etishda asosiy yo'nalish hisoblanadi. Maktab

amaliyotida o‘quvchilar xotirasini rivojlantirishga e‘tibor ustuvorligi sababi sifatida milliy maktab tizimiga yangiliklarning sust joriy etilishini ko‘rsatish mumkin. Bu sabab o‘zining ancha chuqur ikki ildizga ega. Bu ildizlardan biri ijtimoiy-siyosiy shart-sharoitlarga borib taqaladi. O‘qituvchining o‘quvchi xotirasini o‘stirishgagina urinishi unda qotib qolgan nuqtai nazari shakllanishiga olib keladi. Bola yozilganlarga, o‘qituvchining aytganlariga ko‘r-ko‘rona ishonish yo‘lidan boradi. XX asr maktabi o‘z tabiatiga ko‘ra, o‘quvchilar tafakkurining mustaqilligi va ulardagi qiziquvchanlikni yo‘qotishga intilishi bilan xarakterlanardi. Ikkinchi ildiz esa o‘qitish psixologiyasining sust rivojlanganligiga borib taqaladi. Bilimlarni o‘zlashtirish mustaqil ilmiy talqin emas, uni shunchaki eslab qolish shaklida tushunilgan. O‘qitish ishi bilan tayyor o‘quv materiallarini eslab qolishni bir narsa deb qarash ta‘lim nazariyasi va amaliyotini uzoq yillar bir joyda deysinib turishiga olib keldi. Bizning mustaqil jamiyatimizga tafakkur ufqi tor, nimani o‘rgatishsa o‘shani takrorlaydigan kishilar emas, mustaqil ishlash va faoliyat ko‘rsatishga qodir, o‘z qarashlarini ilmiy asoslay biladigan, ilmiy bilimlarga asoslanib ish ko‘radigan ijodkor odamlar kerak.

Bilimlarni o‘zlashtirish ma‘lum darajada xotiraga murojaat qilishga, avval bir marta o‘ylangan narsa yuzasidan qayta mulohaza qilishga asoslanadi. O‘qish bu o‘rinda qayta ishlash xarakterida bo‘ladi va bir marta o‘tkazilgan ishlarni yangilash yoki unutilganlarini qayta tiklashni nazarda tutadi. Bilimlarni topib o‘zlashtirish ham mustaqil ishlashning o‘sishida muhim o‘rin tutadi. U o‘quvchi ishining chuqurligini ta‘minlaydi.

Shunday maqsad yo‘lida taklif etilgan muammoli didaktik topshiriqlarni bajarishda o‘quvchi zimmasiga ko‘proq vazifa yuklanadi. O‘quvchining tafakkuri, shu kungacha mohiyati unga ma‘lum bo‘lmagan masalani hal qilayotganda, boshqacha vaziyatda bo‘ladi. Bunday vaziyatlar chinakamiga aqliy zo‘riqishni talab qiladi, tasavvurning dadil va ijodiy ishlash, chuqur kuzatish hamda jiddiy e‘tibor hamda kuchli xotirani talab qiladi. O‘quvchining topshiriqni biror kishining ko‘magi bilan bajarishiga asoslangan an‘anaviy pedagogik amaliyotida bugun o‘z ahamiyatini yo‘qotgan. Chunki u bolani borliq bilan chinakam aloqadan mahrum etadi, natijada mustaqil ishlash va faoliyat ko‘rsatish uchun sharoit yaratilmaydi. Tafakkur mustaqilligini o‘stirishning asl mohiyati yangi bilimlarni qo‘yilgan muammoni hal etish orqali o‘zlashtirishdan iboratdir. Bu o‘rinda so‘z bilim va bolaning fanga kiritadigan yangiligi haqida emas, balki uning o‘zi uchun yangi bo‘lgan muammoni mustaqil yechishi haqida boryapti. Ish va faoliyat mustaqilligi muammo yechimining tekshirilishida o‘zganing ishtiroki bilan bog‘liq bo‘ladi. O‘quvchi o‘z oldiga o‘zi muammo qo‘yib, uni maqsadga muvofiq tarzda yecha bilgan va maxsus yo‘llar bilan uning sifatini tekshira olgandagina ishning to‘liq mustaqilligi haqida gapirish mumkin.

To‘g‘ri qo‘yilgan muammo kishiga ma‘lum darajada ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Agar undagi qiyinlik bartaraf etilsa, individga xos qandaydir ehtiyoj qondiriladi va masalani hal etish istagi paydo bo‘ladi. Muammoni yechish bilan tugaydigan ma‘lum intellektual zo‘riqish sodir bo‘ladi. Mustaqil mulohaza yuritishga o‘rgatilmagan, aqliy dangasa kishilar bunday zo‘riqishlar va unga bog‘liq bezovtalikdan o‘zini tortadi. Ammo muammoni hal qilishning mazasini totgan kishilar bu faoliyatdan zavq oladilar. O‘zgalar tomonidan qo‘yilgan muammoni ko‘rish va tushunish mustaqil ishlashning dastlabki bo‘g‘ini. qo‘yilgan muammo oldin o‘tilgan mavzu yuzasidan bo‘lsa, uning hal etilishi osonlashadi. O‘quvchida mazkur muammoga tegishli avval shakllantirilgan bilim va tajribalar uni hal etish hamda o‘quvchida yangi ishlar tug‘ilishining asosiy sharti sanaladi. Bunday shartlar yetarli bo‘lmaganda o‘quvchi o‘z bilimini zarur tajriba, amaliy ishlar qilish, mazkur muammo bilan bog‘liq maktablar o‘qish bilan to‘ldiradi.

Muammoni hal etish uchun mavjud bilimlarning qayta ishlanishi va to‘ldirilishi yechimni osonlashtiradi. Yetarli material jamlangach, qayta ishlanib, to‘ldirilgan ish masala yechimining

faraziga aylanadi. Farazning shakllanishi va uning tekshirilishi maxsus tafakkur usullari yordamida amalga oshiriladi.

O‘quvchining mustaqil bo‘lmagan harakati taqlidga asoslanadi yoki kimningdir rahbarligi ostida amalga oshiriladi. Taqlidda kishi uchun kimningdir ishi yoki holati namuna bo‘ladi. Ta’limda taqlid o‘quvchilar o‘z ishlarini boshqarishda yetarli darajada mustaqillikka erishmagan holatlarda, ya’ni boshlang‘ich bosqichda ijobiy ahamiyat kasb etadi. Buning uchun, avvalo, taqlid qilinadigan namunaning o‘zi imkon qadar mukammal bo‘lishi kerak. O‘quvchilar o‘qituvchining shaxsiy, amaliy, jismoniy, aqliy qobiliyatlariga, sifatlariga yoki o‘rtoqlari, asar qahramonlari yoxud taniqli kishilarga taqlid qilishadi. Bundan tashqari, tayyor yechim namunalari ham taqlid qilish mumkin. Lekin bu uzoq davom etmaydi. Chunki unda o‘quvchida o‘z yo‘lini belgilashga intilish, mustaqil faoliyat ko‘rsatishga urinish sifatleri pasayib ketadi.

O‘quvchilar vaziyatni mustaqil ravishda baholash usullariga o‘rganishlari uchun anchagina aqliy zo‘riqish talab qilinadi. Ularning tajriba va bilimi yetarli bo‘lmaganda qaysi ishni qanday bajarish, qay tarzda yaxshi natijalarga erishish mumkinligini belgilay olmaydilar. O‘z faoliyatlarini qanday tashkil etish kerakligini bilmaydilar. Bunday holat ishni bajarish uchun zarur ashyolarni to‘plashda ham yuz beradi. Ba’zida ularning topgan yo‘llari muammoga mos kelmasligi yoki uni hal etish uchun yetarli bo‘lmashligi mumkin. Bunday vaziyatlarda o‘qituvchida o‘quvchini mustaqil faoliyatga unday olish mahorati bo‘lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Bajarilayotgan ishni nazorat qilish, odatda, o‘qituvchi hokimligining alomati hisoblanadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini o‘z faoliyatini tekshirib ko‘rish imkoniyatidan mahrum qilish ularning mustaqil ishlashini jilovlab qo‘yadi. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish, o‘quvchining o‘qituvchi tomonidan zarur tarzda tashkil etilgan o‘z-o‘zini nazorat qilishi asta-sekinlik bilan rivojlanib borishi, ishni rejalashtirish va bajarish uning o‘zi tomonidan amalga oshirilishi kerak.

O‘quvchilar mustaqil faoliyatining barcha bosqichlarida muammo qo‘yish bilan ulardan barcha ishlarni mustaqil ravishda to‘liq rejalashtirish, bajarish va tekshirishni talab qilish unchalik ham to‘g‘ri emas. Bu yerda qiyinchiliklarning izchilligiga amal qilish kerak. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mustaqil faoliyatga asta-sekinlik bilan o‘rgatish kerak bo‘ladi. Masalan, o‘quvchilar mustaqil faoliyatning ayrim turlariga o‘qituvchisiga taqlid orqali yoki uning ko‘rsatmalarini bajarish vositasida o‘tishi mumkin. Bular zarur darajada o‘zlashtirib olingandan so‘ng nisbatan qiyinroq topshiriqlarni berish mumkin bo‘ladi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ishlash darajasi ancha past. Ular bunga o‘rgatilmagan. Ta’lim jarayonida mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish maqsadining o‘zi bo‘lmagan, bunday vazifa ham qo‘yilmagan. Insonning ma’naviyatini o‘lchaydigan aniq, qat’iy mezon, hozircha, yo‘q. Inson tafakkuri mustaqilligi darajasini o‘lchaydigan mezon ham nisbiydir. O‘quvchilarning mustaqil ishlash darajasini aniqlashda qo‘yilgan baholar ham sinfdagi bolalar ish ifodalashining umumiy darajasiga nisbatan olingan. Shu narsani qat’iy ishonch bilan aytish mumkinki, o‘quvchilar bilan bugunning talabi darajasida ishlash adabiy ta’lim jarayonida ularning mustaqil ishlashini yuksaltiradi. Olib borilgan tadqiqot ishlari, o‘tkazilgan tajriba-sinov natijalariga asoslanilgan holda tadqiqot mavzusi yuzasidan quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. Ta’lim jarayonida mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish o‘quvchi shaxsining mustaqil fikrga ega bo‘lishi va uning o‘z ma’naviyatini shakllantirish yo‘lida bevosita ishtirok etishi, ma’naviy barkamol avlod tarbiyalashni tezlashtiradi.

2. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida, Ta’limning barcha bosqichlarida o‘quvchilar qobiliyati,

qiziqishlari va imkoniyatlarini inobatga olgan holda o‘quvchida mustaqil ishlash qobiliyatini o‘stiradi.

3. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida, Darsda mustaqil ishlashga ustuvor e‘tibor qaratish o‘quvchining o‘zini o‘zi tarbiyalashiga, o‘z shaxsida ezgu ma‘naviy sifatlarni shakllantiriladi.

4. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida, Mustaqil ishlashga o‘rgatish, umuman, pedagogika, xususan, adabiy ta‘limning bosh maqsadi bo‘lmish ma‘naviy barkamol insonni tarbiyalashga asos bo‘ladi.

5. Darslarda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida, o‘quvchi shaxsini bosh qadriyatga aylantirish, darslarda ma‘naviyat shakllantirish ustuvorligini ta‘minlash, bilim olish va tarbiyalanish uchun bolaning o‘zini harakatga undash, unga kashf etish lazzatini tuydirish, darslarda pedagogik hamkorlik hukmronlik qilishiga erishish singari tamoyillar ustuvorligiga erishiladi.

6. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining mustaqil ishni amalga oshirishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida, Darsda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini mustaqil ishlashga o‘rgatishda ta‘limning mantiqiy va interfaol metodlaridan foydalaniladi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Avloniy A. Tanlangan asarlar. Ikki jildlik. 2-jild. –T.: Ma‘naviyat, 1998
2. Avloniy A. Turkiy guliston yoxud axloq. –T.: O‘qituvchi, 1992.
3. Barkamol avlod orzusi. («Kadrlar tayyorlash milliy dasturi»ni amalga oshirish borasidagi publitsistik mulohazalar) –T.: «SHarq» nashriyot-matbaa kontserni, 1998.
4. Yo‘ldoshev q. Rauf Parfi ijodidan uch dars. g‘g‘Til va adabiyot ta‘limi. –1994.
5. Yo‘ldoshev q. Adabiyot o‘qitishning ilmiy-nazariy asoslari. –T.: O‘qituvchi, 1996.
6. Karimova V. M., Sunnatova R. Mustaqil ishlash. Akademik litseylar va kasb-hunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: «SHarq» nashriyot-matbaa kontserni, 2000
7. Nishonova Z. Mustaqil ish rivojlanganligining psixologik mezonlari. Xalq ta‘limi. -2001.
8. Pedagogika. A. Munavvarov tahriri ostida. – T.: O‘qituvchi